

CONTE ET CREATION DRAMATURGIQUE : EXEMPLE *LE BAOBAB MERVEILLEUX* DE JEAN PIERRE GUINGANE

ZOUNGRANA Moumouni, UJKZ

TIENDREBEOGO P. Issiaka, UJKZ

Résumé

La présente réflexion porte sur la question du passage du conte au théâtre. Elle souligne la dette que contracte le théâtre au conte lorsque ce genre traditionnel est utilisé comme substrat par le théâtre. L'objectif donc de cet article est de mettre en exergue les éléments du conte qui apparaissent au théâtre et apprécier les enjeux d'une telle transformation à partir d'un exemple précis, celui de *Le baobab merveilleux* de Jean Pierre GUINGANE. Les réflexions relatives à la néo-oralité (U. Baumgardt, 2008), à l'épique du théâtre (B. Brecht, 1972) et à la poétique (R. Jakobson, 1963) ont permis, à partir d'une approche intertextuelle, d'aboutir à la conclusion selon laquelle il existerait des éléments similaires que partageraient en commun le théâtre et le conte, favorables à la scénarisation du conte.

Mots-clés : conte, interaction, néo-oralité, théâtre, tradition.

Storytelling and dramaturgical creation: example *Le baobab merveilleux* by Jean Pierre Guingané

Abstract:

This reflection concerns the question of the passage from storytelling to theater. She underlines the debt contracted by the theater to the storytelling when this traditional genre is used as a substrate by the theater. The objective of this article is therefore to highlight the elements of the tale that appear in the theater and to appreciate the stakes of such a transformation based on a specific example, that of *Le baobab superbe* by Jean Pierre GUINGANE. The reflections relating to neo-orality (U. Baumgardt, 2008), to the epic of the theater (B. Brecht, 1972) and to poetics (R. Jakobson, 1963) made it possible, from a intertextual approach, to come to the conclusion that there would be similar elements shared by the theater and the tale in common, favorable to the scripting of the tale.

Keywords: tale, interaction, neo-oral, theater, tradition.

Introduction

Le genre théâtral a longtemps été refusé aux sociétés à tradition orale par certains critiques des arts du spectacle au prétexte que ce genre littéraire serait propre aux cultures de l'écriture qui font la différence entre l'auteur, le metteur en scène et l'acteur. Cet avilissement de la culture africaine est ressenti comme un affront par les dramaturges africains qui ont pris l'initiative de déconstruire les normes occidentales du théâtre en proposant un genre qui prend appui sur le patrimoine culturel africain. La « *griotique* »¹ de Niangoran Porquet qui s'inscrit dans ce sillage, invite à la valorisation de la culture africaine en faisant du conte un véritable spectacle. Cette pratique de la scène a inspiré des dramaturges parmi lesquels Jean Pierre Guingané avec *Le baobab merveilleux*, un conte théâtralisé, objet de l'étude. Comment le théâtre se sert-il des éléments de l'oralité comme substrat dans sa réalisation? Quelles sont les conséquences d'une telle transformation sur le conte et quelles sont les exigences à observer afin que ce dernier conserve son identité? Les multiples théorisations relatives à la néo-oralité (U. Baumgardt, 2008) et à l'épique au théâtre (B. Brecht, 1972), fourniront les éléments d'analyse nécessaires pour aborder toutes ces questions par une approche intertextuelle. Par ailleurs, les outils de la Poétique (R. Jakobson, 1963) permettront de mettre en évidence l'esthétique de l'œuvre. L'ossature de la réflexion se construira autour de l'analyse thématique et esthétique du corpus. Mais avant, quels sont les enjeux d'une telle transformation du conte ?

1. Le conte au théâtre : quels enjeux ?

L'émergence des technologies de l'information et de la communication ainsi que l'apparition des nouveaux modes de divertissement en ville comme au village ont drastiquement réduit le cadre d'expression du conte. A l'image de la littérature orale dont on avait, au regard de la férocité de l'assaut de la modernité contre la tradition, prédit la disparition irréversible et très prochaine, le conte était également considéré comme condamnés. Cependant, le caractère dynamique du genre et sa forte capacité d'adaptabilité, lui ont permis de démentir les prédictions de son évanescence et de rebondir en exploitant judicieusement les nouveaux canaux d'expression qui s'offrent à

¹Pour plus de renseignement sur la *griotique* se référer à l'ouvrage de Touré Aboubakar intitulé : *LA GRIOTIQUE Mémoires et réflexions*, publié en 2014 par Harmattan Côte-D'ivoire.

lui. Considéré comme « un genre impérissable » (F. Sauvage, 2011, p.1), le conte a su opérer sa mue en investissant les plateaux de télévisions et les ondes radiophoniques et, dans le cadre de la néo-oralité (U. Baumgardt, ibidem), en s'offrant comme matériau pour la création romanesque, poétique, chorégraphique et théâtrale. La création théâtrale à partir du conte, répandue, remonte au XVII^{ème} (H. Laplace-Claverie, 2007) et connaît un véritable succès à partir des années 1970 avec le renouveau du conte en France et aux Etats-Unis sous l'éclairage des travaux de B. Bettelheim (1976) consacrés aux exploitations du conte au service de la pédagogie et de la thérapie. Par ailleurs, la volonté de décentraliser le théâtre afin qu'il quitte le confort des salles pour une rencontre directe et intime avec le public (J. Dasté, 1904-1994)² a favorisé la complicité entre le conte et la scène. La similitude entre les deux genres (présence du récit, de l'oralité, des personnages, du public, etc.) et la proximité de leurs objectifs (divertir, éduquer, pouvoir le patrimoine culture, etc.) font du théâtre une véritable aubaine pour le conte qui devient un art complet avec les multiples possibilités artistiques offertes, à l'image de la musique, des chansons, de la danse, de la percussion, de la gestuelle, des effets spéciaux, etc. La dramatisation du conte explicite et facilite davantage la compréhension du message véhiculé avec la matérialisation des personnages et la concrétisation du récit. B. Ferrier le confirme quand elle écrit : « Le théâtre donnerait à mieux percevoir toute la richesse des contes, leurs multiples interprétations et leurs variations dans le temps selon une création en palimpsestes. (B. Ferrier, 2011 : p.28). »

Dans cette nouvelle parure, le conte acquiert plus de force de persuasion et d'adhésion et permet l'actualisation des préoccupations émergentes en abordant les thématiques chères à la société. Le conte peut désormais quitter le cercle étroit du village pour intégrer la ville où un public d'horizon divers l'attend. Plus qu'un genre pour enfant, comme le veulent certains, il est apprécié et adopté par des adultes qui trouvent satisfaction en lui. Le théâtre se présente, de ce fait, comme un cadre d'expression et un nouveau souffle offert au conte. Cependant malgré cette opportunité, la réutilisation n'est pas sans enjeux esthétiques pour les deux genres qui doivent subir des mutations. En effet, le conte théâtralisé laisse peu de place au narrateur. Ce rôle, pourtant très important pour le conte, dans sa forme première, est distribué entre les personnages du récit dramatique ou laissé à

² Jean Dasté est un acteur et metteur en scène français. Directeur de théâtre, il s'est inscrit dans la logique de la politique culturelle française pendant la 4^{ème} République qui souhaitait exporter le théâtre vers les régions du pays. Il s'agit de ce qui avait été appelé la politique de la décentralisation théâtrale ou décentralisation dramatique.

une personne extérieure au spectacle, s'il n'est pas simplement indiqué par des écriteaux notamment en ce qui concerne les noms de lieux et les repères temporels. Le conte scénarisé perd, de ce fait, son conteur pour se résumer à son intrigue, minorant de facto la prééminence de la parole et réduisant ainsi la présence du narrateur. Ainsi, les parties descriptives du récit sont prises en charge par le décor ou la danse. La matérialisation du récit prive le spectateur de sa liberté d'imagination. Le metteur en scène, omnipotent, lui impose la sienne, enlevant ainsi au conte son caractère magique et sa capacité à transporter chaque auditeur aux tréfonds de ses fantasmes.

Par ailleurs, le rapport scène-salle est passif dans le théâtre du fait du quatrième mur. Si le public se réjouit du spectacle, il n'est cependant pas acteur au même titre que le public d'un conte constitué de spect'acteurs en interaction avec le conteur. Le conte dramatisé perd cette intimité et cette complicité qui lient le narrateur à ses spectateurs. F. Sauvage le souligne en ces termes :

Un public séparé de la scène dans un rapport frontal, plongé dans le noir, regardant et écoutant religieusement l'acteur en scène, qui n'intervient pas directement auprès du spectateur, ce sont autant d'éléments qui semblent entrer en contradiction avec le côté intimiste et l'idée d'échange et d'intégration du public véhiculé par le conte. (F. Sauvage, 2011 : p.31)

Le conte, dans ces conditions, court le risque d'une fossilisation certaine au regard de la fixation du récit. Considéré comme « une œuvre ouverte », (U. Eco, 1965), c'est-à-dire une œuvre dont le processus de création est toujours en mouvement, le conte est dynamique et opère des modifications, des ajouts, des réductions en fonction de l'auditoire. La fixation d'une telle mobilité fige le processus d'évolution du conte et le prépare à une mort programmée. Certes, la performance des acteurs fait de chaque spectacle un cas unique mais le scénario restant le même, la monotonie et la lassitude finissent toujours par prendre le dessus.

Malgré ces quelques enjeux esthétiques, la théâtralisation du conte ne le détourne véritablement pas de sa mission première qui reste le divertissement, la formation et l'éducation de son auditoire. La question qu'il faut alors se poser est de savoir comment porter le conte à la scène tout en le gardant vivant et didactique. Baptisé "Théâtre du Recyclé" (A. Atavi-G, 2008), il est de plus en plus pratiqué. L'enjeu majeur dans cette dramatisation réside dans la capacité de chaque metteur en scène à réadapter le conte à son nouvel espace d'expression tout en lui permettant de conserver son identité et son objet qui reste la préservation et la perpétuation du patrimoine culturel. Cette ingéniosité devient un

critère d'appréciation qui permet de juger de la créativité et du talent de chaque auteur. L'analyse du conte théâtralisé *Le Baobab merveilleux* de Jean Pierre Guingané³ s'inscrit dans cette logique.

2. Résumé de l'œuvre

Le Baobab merveilleux est une œuvre de 54 pages, éditée en 2007 par Gambidi/Découverte du Burkina à Ouagadougou. Il s'agit d'un conte théâtralisé qui relate l'histoire d'un prince destitué de son trône par la jalousie des notables de son royaume. Cette jalousie s'explique par le fait que le prince a épousé PREFERÉE la plus belle femme que convoitaient tous les hommes du village. Il se retrouve contraint de quitter le royaume avec son épouse. Prospère et riche quelques années après, il éprouve le besoin de prendre une seconde épouse, qui dès son arrivée met en œuvre un plan diabolique pour faire répudier la première. Le prince se sépare de sa dulcinée par la méchanceté humaine. Au centre de cette histoire, figure un baobab géant, sage conseiller au fait de toutes les tracasseries de ce bas monde. Il veut un monde d'amour, de paix et de justice pour les humains qu'il considère comme ses propres enfants. Aidé dans sa tâche par ses fidèles serviteurs, il porte secours au roi et lui permet de réunir, enfin sa famille et de retrouver sa bien-aimée.

3. Analyse thématique

Le Baobab merveilleux est un conte africain. Comme tout conte, il a pour mission d'éduquer, de sensibiliser et de moraliser la population. Théâtralisé par Jean Pierre Guingané, il aborde plusieurs thèmes, principalement, la condition féminine, la question de l'amitié, de la jalousie et du pardon. L'auteur souligne le contraste qui existe entre le rôle combien important de la femme dans la société, notamment la procréation et l'harmonie du foyer, et le traitement ingrat qui lui est réservé. L'exemple de la « Femme répudiée » et PREFERÉE peut

³Né le 11 juillet 1947 à GARANGO, Jean Pierre Daogo GUINGANE fut un homme de théâtre, acteur, metteur en scène, dramaturge, auteur de plusieurs pièces de théâtre. Il a soutenu une thèse de doctorat d'état sur le thème « Théâtre et développement culturel en Afrique : cas du Burkina Faso ». C'est en 1975, qu'il crée le théâtre de la fraternité à Ouagadougou. Avec sa troupe, il parcourt le pays, présentant des spectacles sur l'excision, le droit des femmes, le sida, la démocratie. Professeur titulaire en théâtre, Jean Pierre Daogo Guingané était enseignant à l'université de Ouagadougou où il fut chef de département de lettres modernes, puis doyen de la faculté des langues, des lettres, arts et des sciences humaines (FLASHS) de 1991 à 1994. Il fut également secrétaire d'état auprès du président de la république, chargé des arts et de la culture (30 septembre 1982 au 7 novembre 1982), vice-président de l'institut international de théâtre et directeur de l'institut supérieur de l'image et de son (ISIS) de Burkina Faso. Plusieurs fois lauréats dans la rubrique "théâtre" à la Semaine Nationale de la Culture (SNC), il est auteur de plus d'une vingtaine de pièces de théâtre.

illustrer cette affirmation. La « Femme répudiée » fut chassée de la famille parce qu'ayant été victime de trois avortements successifs « *Trois avortements successifs, ce n'est pas trois enfants successifs ? Allez, hors de chez moi, sinon je te casse la tête* » (p.13) ; PREFERÉE permit à son mari, grâce à la vente de ses bijoux, d'initier son activité commerciale. « *Elle ...se dépouilla de ses plus beaux bijoux qu'elle offrit à TARLA. Le fruit de leur vente, (...) pouvait servir de fonds de commerce* » (p.38). La violence faite à la femme est très récurrente. Cette violence apparaît avec « La femme répudiée » où la scène présente un mari pourchassant une femme avec un gourdin à la main. Il le porte comme une menace et finit par assener des coups à sa pauvre épouse en proclamant pourtant qu'il l'aime bien. « *Il s'en va puis, après quelques pas, revient lui donne un coup de son gourdin* » (sic) (p.14). La seconde scène de violence est plus vive . Là, PREFERÉE est accusée à tort, torturée, violée et répudiée. « *...le garde trouva PREFERÉE à son goût et, en plus, la viola* » (p.44). PREFEREE eut du mal à supporter sa peine. Elle devint folle et se retrouve condamnée à l'errance.

L'amitié quant à elle se manifeste avec les enfants WALAI et ZATI. Ces derniers font montre d'une complicité, d'un amour fraternel, de soins réciproques et d'attention. WALAI, malgré sa condition sociale misérable tente de faire plaisir à ZATI en lui trouvant les cadeaux de ses rêves. « *Des bonbons ! Des fruits...Oh une poupée* » (p.26). ZATI en fait autant en sollicitant un pantalon au Baobab merveilleux afin de soulager son ami qui est visiblement dans le besoin.

La jalousie est également présente dans le récit. Elle est le moteur de l'histoire et se constate dans le quotidien des personnages. Ainsi, TARLA perdit le trône de son père par la jalousie du collègue électoral. « *Mes pairs, je voudrais m'abstenir dans ce vote..* » (p.37) WALAI fait montre de jalousie quand ZATI parle de ses amis : « *ZATI, comme si elle n'avait pas remarqué la jalousie de son compagnon* » (p.29). SIETOU provoqua l'éclatement de la famille de TARLA par la jalousie morbide qu'elle nourrissait contre sa coépouse et aînée, PREFERÉE : « *Emporte-le le plus loin que tu peux, cet amour qui se nourrit de crimes !* » (p.46)

Enfin, le pardon est enseigné dans la pièce. Malgré les souffrances subies par PREFERÉE, du fait de la jalousie de SIETOU, elle trouva les ressources nécessaires pour pardonner son bourreau. SIETOU se repentit et finit par regretter le mal qu'elle a semé autour d'elle. PREFERÉE ne garda pas rancune également contre son mari TARLA, qui l'avait accusée à

tort et exposée à l'interrogatoire musclé de la police, à la torture et au viol. Enfin, TARLA pardonna les habitants de son village qui l'avait privé injustement du trône de son père.

La thématique évoque les valeurs défendues par la société traditionnelle. En la mettant en emphase, dans le récit, Guingané restaure les fondements du vivre ensemble africain. En outre, en théâtralisant le conte, il lui donne une seconde vie par le recours à l'énonciation dramatique.

4. Analyse esthétique

L'esthétique de ce conte théâtralisé réside dans le jeu d'acteur à travers le dialogue et les didascalies, l'organisation des personnages et le style d'écriture de l'auteur.

4.1 Le jeu d'acteur à travers le dialogue

Le jeu d'acteur est entendu comme la manière dont les personnages textuels réagissent et expriment leurs états d'âme.. Les didascalies expressives y donnent accès.

« FEMME, [...]. *Elle pousse des lamentations.*
O Dieu ! O ancêtres de mes ancêtres ! Que vous ai-je fait ! O Dieu ! Qu'est-ce que j'entends ? (p.14)
TARLA, *véhément.*
Mais je te parle de choses importantes ; vas-tu me répondre oui ou non ?
SECONDE EPOUSE, *calme.*
Hoo ! Je ne savais pas que tu étais au sérieux. Mais ce n'est pas une raison pour me parler ainsi. Je n'ai pas vu l'argent.
TARLA, *toujours furieux.*
Donc on me l'a volé ? » (p.43)

A travers ces répliques entre le mari qui est dans tous ses états et une épouse qui est tout le contraire de son mari, on peut percevoir le jeu d'acteur grâce aux didascalies : véhément, calme, toujours furieux.

4.2 Le jeu d'acteur à travers certaines didascalies

Comme nous l'avons souligné, le jeu d'acteur peut être directement suggéré par des didascalies qui montrent comment les protagonistes se comportent, leur manière d'agir ou d'interagir. Ces didascalies sont qualifiées de kinésiques (en lien avec le mouvement) et de proximales (en lien avec la distance des protagonistes) par S. Dompeyre (1992).

Dans *Le baobab merveilleux*, pour décrire l'auteur se sert des indications élaborées pour faire jouer les personnages. La femme répudiée et abandonnée seule se livre à un jeu d'acteur pour montrer l'évolution de ses sentiments.

« Elle reste silencieuse comme perdue dans une pensée profonde, puis, petit à petit, on sent en elle une métamorphose. La musique et la lumière devront aider à traduire cette transformation. Au bout d'un certain temps, c'est une autre femme, meurtrie, mais décidée à se battre et qui éclate de rire. » (p. 14)

Il en de même pour le jeu d'acteur entre les personnages ZATI et WALAI.

« ZATI, (comme si elle n'avait pas remarqué la jalousie de son compagnon).
Et puis, j'y ai encore un autre ami
WALAI, (comme fâché)
Peux-tu me dire comment ils s'appellent, tes amis ? Je parie qu'ils sont du quartier ? »
(p.29)

4.3 L'organisation des personnages

Le personnage, selon Jean Pierre Ryngaert (1993) peut être un simple support de l'énoncé, mais bien plus, il peut être dédoublé, divisé ou nanti d'une identité floue. En parlant du personnage, il affirme :

Ses contours sont plus difficiles à repérer, son identité sociale s'est dissoute et les analyses psychologiques ne suffisent pas à rendre compte de sa fonction dramaturgique de « carrefour des sens » qui rassemble, ne serait-ce que sous un sigle, une somme de discours. (JP. Ryngaert, 1993, p.177)

Dans la pièce, nous avons treize personnages dont six personnages féminins : *femme, la folle, PREFERÉE, ZATI, SIETOU* et *LAÏ*. Les personnages masculins sont au nombre de sept : *Mari, le roi, le mendiant, WALAI, TARLA, les envoyés, le baobab*. Les personnages masculins et féminins sont généralement mis en discussion sur des questions familiales récurrentes : stérilité, répudiation, polygamie, jalousie, pouvoir. Les personnages récurrents sont : *WALAI, ZATI, PREFERÉE, TARLA, SIETOU*. Les enfants, *WALAI* et *ZATI* entrent en scène à partir de la page 21. Ils seront présents jusqu'à la page 54. *TARLA* et *PREFERÉE* sont évoqués dans la narration aux pages 35 et 36. *TARLA* ne réapparaît qu'à la page 46. A la fin de la pièce, il est scéniquement absent. Ses deux femmes, Première Epouse et Seconde Epouse *SIETOU* et *PREFERÉE* ainsi que ses deux enfants, *WALAI* et *ZATI* sont pourtant tous réunis. (p.50-55). La comparaison entre les personnages masculins et les personnages féminins donne l'illusion que les personnages féminins sont les plus nombreux, quand on se réfère aux didascalies initiales. Ils occupent ainsi une place centrale dans la trame de

l'histoire. Même si ces derniers sont victimes de violence, ils sont actifs comparativement aux personnages masculins qui restent attentistes. N'eut été l'aide de LAÏ, WALAÏ n'allait guère retrouver ses parents. L'exemple du roi est également éloquent, lui qui attendait que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Au lieu d'aller à la recherche de sa reine, il préféra le célibat, chose inédite, en se nourrissant d'espoir que le sort finira, un jour, par ramener PREFERÉE dans le royaume. Les personnages masculins sont dépendants ; ils vivent aux crochets des femmes : TARLA est aidé par PREFERÉE. C'est d'ailleurs grâce à la vente des bijoux de cette dernière qu'il devint prospère. Le petit WALAÏ est hébergé par SIETOU, qui se révèle être la coépouse de sa mère. (p.51)

En considérant les six fonctions actantielles de Greimas, on peut classer ces personnages selon les rôles qu'ils remplissent dans la fable. *Le baobab merveilleux*, étant un conte en spirale, la succession des épreuves, caractéristique de ce type de conte, mettent en lumière la sphère actantielle de chaque personnage selon ses rapports avec le héros. Le schéma actuel permet d'explicitier le rôle et la place de chaque personnage.

Les différentes actions des personnages peuvent se représenter comme suit :

En interprétant ce schéma, on peut retenir que TARLA est au cœur du récit. Il est le sujet principal autour de qui tourne l'intrigue. Ayant entrepris d'aller à la quête de la plus belle fille de la contrée, il rencontra la jalousie des humains et dû traverser une série d'épreuves principalement le difficile choix entre le trône du père et la bien-aimée, la préservation de l'unité de sa famille, la reconquête du trône et le retour de PREFERÉE. A chaque épreuve rencontrée, des personnages ont pu voler à son secours. Ces adjuvants sont entre autres : BAOBAB, LAÏ, ZATI, WALAI, Les villageois, etc. C'est grâce à ces derniers que TARLA obtient son objet de quête détenu par le roi malgré l'opposition de certains personnages notamment le vieux du collège électoral et SIETOU. Comme on le constate, certains personnages du conte n'interviennent pas sur la scène mais sont simplement décrits par le conteur. Il s'agit par exemple du vieux qui incita le collègue électoral à refuser le trône à TARLA. Ainsi, les personnages du conte ne coïncident pas forcément avec ceux de la pièce. Ce style particulier demeure spécifique au conte théâtralisé.

4.4 Le style d'écriture du dramaturge

Dans le but de permettre au conte théâtralisé de préserver les valeurs du conte, Jean Pierre Guingané, conserve la forte présence du narrateur dans le récit dramatique. Ainsi, un conteur introduit l'intrigue et revient régulièrement sur scène pour relancer l'histoire et expliciter les faits en les situant dans le temps et dans l'espace (p.7; p.8 ; p.9 ; p.41; p.47, p.57). Le déroulement linéaire du spectacle est ainsi rompu par des commentaires narratifs du conteur ou des personnages qui s'adressent directement au public :

« (se tournant vers le public), regardez bien cette femme, c'est une sorcière. Hier seulement, elle vient de manger son troisième enfant. » (p.13).

Par ce jeu, l'auteur implique le public dans le récit qui devient d'offices des spectateurs actifs à l'image des auditeurs du conte. Guingané, de ce fait, modifie le rapport public-salle souvent moins inclusif dans le théâtre. Il emprunte ainsi le style du conteur africain qui s'adresse souvent à son public et l'interroge pour recueillir son point de vue sur certaines questions. Guingané se sert aussi des formules préliminaires avant le début du récit comme le ferait le conteur.

CONTEUR : Je vais vous raconter une histoire !

PUBLIC : C'est un mensonge !

CONTEUR : Je le sais moi aussi. (p.7)

Il conclut également avec un épilogue à l'image du conteur, en tirant une leçon de morale.

Le monde est un labyrinthe où il faut savoir se guider. Les apparences sont souvent trompeuses. Trompeuses aussi certaines passions humaines. Mais l'Homme peut-il rester Homme sans ses passions ? p.57.

En outre, si on considère le nombre impressionnant des expressions semblables à des adages, on peut affirmer que le style est proche de l'art oratoire africain surtout avec l'usage des proverbes. D'ailleurs, l'auteur l'affirme dans son résumé à la quatrième de couverture : « *Récit, conte poème chanté et dansé, Le Baobab merveilleux est de ces spectacles dont on repart toujours avec au moins une phrase à méditer.* »

Par ailleurs, pour conserver la poésie du conte, l'auteur utilise des figures de styles et la situation dramatique.

Les figures usitées sont principalement la personnification « *Il interrogea les murs, les souris, les malles de sa case sans réponse.* » (p.42), la métaphore « *elle avait la beauté d'une fée* » (p.36) et l'anaphore :

« *Contre nous la dictature*
Contre nous la dictature
Contre nous la dictature » p.16.

L'expression de l'auteur reste adaptée au public. Le langage est par moment soutenu, courant et souvent familier :

- Langage soutenu : « ...*dis-le moi* » (p.24).
- langage familier : « *Viens, on va sous le baobab* » p.23
- langage courant : « ...*tu sais ce qui va t'arriver ?* » p.25

Quant à la situation dramatique, l'auteur s'en sert avec finesse pour donner plus de poétique à son œuvre. Considérée comme une situation comique, absurde, exaltante, bouleversante, et malheureuse, la situation dramatique est principalement un état qui met en conflit ou en compétition deux personnages ou des groupes de personnages. Ces situations sont décrites dans des didascalies et par le conteur dans sa narration du récit.

- Apparaissent sur scène, un homme et une femme portant ses bagages dans les mains, et un homme armé de gourdin. (p.12) ;
- Il s'en va puis, après quelques pas, revient, lui donne un coup de son gourdin. (sic) (p.14) ;
- Mais voilà qu'au moment de la désignation, un vieux conseiller de la cour, dont le fils avait espéré remporter la compétition lors du mariage de PREFERÉE, se dresse et interroge le collègue des sages : « Mes pairs, je voudrais m'abstenir dans ce vote. Je ne suis pas convaincu de servir la nation en désignant à sa tête une personne dont l'épouse est d'une origine inconnue. » (p.37)
- Comme un coq qui entre dans une basse-cour, sa seconde épouse était entrée dans le foyer déterminée à en chasser celle qui l'y avait précédée. (pp. 41-42).
- Le sang de TARLA ne fit qu'un tour. Quand il rejoignit la pièce où se trouvait PREFERÉE, les questions furent posées à coup de poings. (p. 43).

Enfin, l'auteur permet au conte de conserver l'un de ces caractéristiques majeures c'est-à-dire la forte présence de l'imagination et la capacité à enchanter. En effet, le récit laisse des points d'interrogations. L'auteur laisse ainsi libre court à chaque spectateur d'imaginer la suite de son histoire. La fin de la pièce permet à chaque spectateur de quitter la salle avec sa propre conclusion et la suite qu'il voudrait que son histoire prenne. Cette imagination est renforcée par la présence des chansons, du décor et des costumes qui permettent aux spectateurs d'observer une distanciation d'avec ce qui est représenté. C'est un moment d'introspection profonde et de réflexion sur les tares de la société.

En somme, la créativité de l'auteur repose sur les principes du théâtre épique. La forte présence de la narration avec l'intervention quotidienne du conteur et la distanciation suscitée par les chansons, les décors et les costumes permettent d'affirmer que le style dramaturgique

de Jean Pierre Guingané, s'inspire de la théorie de BERTOLD Brecht. L'esthétique de l'œuvre réside dans la capacité de l'auteur à scénariser le conte tout en lui permettant de conserver son identité originelle. Avec ce style dramaturgique, Jean Pierre Guingané s'inscrit dans le sillage des dramaturges des années soixante-dix qui se sont donnés pour mission de valoriser le patrimoine culturel africain à travers le théâtre. La promotion du conte, à travers l'art dramatique répond, à cette attente. La proximité entre les deux genres, du point de vue de la structure formelle et des fonctions sociales a fait de cette forme de créativité dramaturgique un succès en Afrique. Le constat de A. Bissiri le confirme d'ailleurs : « Les dramaturges africains puisent l'essentiel de leur inspiration dans les contes. Des quelques 20 pièces montrées dans les théâtres africains en 1996 et 1997, plus de la moitié étaient basées sur des contes. (A. Bissiri, 2003, p .15) ».

Conclusion

Le Baobab merveilleux est un conte théâtralisé qui soulève des thématiques chères à la société traditionnelle. Par le truchement d'une histoire d'un prince à la quête de sa dulcinée, il aborde la question de la condition de la femme, de l'amitié, de la jalousie et du pardon. L'auteur, en s'inscrivant dans la logique du théâtre épique de B. Brecht a su mettre en exergue le patrimoine culturel africain en assurant l'union féconde entre le conte et le théâtre. Le conte trouve là un nouveau cadre d'expression tout en préservant la « pureté de son âme » avec la préservation de la narration, la forte présence de l'imagination, l'interaction avec le public et sa forte capacité à divertir et à éduquer. Cette œuvre permet d'apprécier à juste valeur l'étendue du potentiel d'adaptabilité et de flexibilité du conte.

Références bibliographiques

- ATAVI-G Ademegnato, 2008, *Sepopo la fleur*, captation vidéo de la représentation au Burkina Faso.
- BAUMGARDT Ursula, 2008, « La littérature orale n'est pas un vase clos », *Littérature orale africaines. Perspectives théoriques et méthodologiques*. Paris : L'harmattan, pp.245-270.
- BETTELHEIM Bruno, 1976, *Psychanalyse des contes de fées*, Robert Laffont.
- BRECHT Berthold, 1972, *Ecrits sur le théâtre*, Tome 1, Paris.
- DOMPEYRE Simone, 1992, *La didascalie ou l'autre texte*, Editions Feijoo.
- ECO Umberto, 1965, *L'œuvre ouverte*, Paris, seuil Poche.

- FERRIER Béatrice, 2011, « Le conte au théâtre ; un genre remotivé », *Synergies*, N°8, Paris, pp. 23-29.
- GUINGANE Jean-Pierre, 2007, *Le Baobab merveilleux*, éd. GAMBIDI.
- LAPLACE-CLAVERIE, Hélène, 2007, *Modernes féeries. Le théâtre français du XX siècle entre réenchantement et désenchantement*, Paris : Honoré Champion.
- ROMAN Jakobson, 1963, *Essais de linguistique générale*, Paris éd. du Seuil.
- ROUBINE Jean-Jacques, 1993, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Dunod.
- RYNGAERT Jean Pierre, 1993, *Lire le théâtre contemporain*, Dunod.
- RYNGAERT Jean Pierre, 2009, *Lire le théâtre contemporain*, édition Armand Colin, Paris.
- SAUVAGE Florine, 2011, *Les adaptations contemporaines du conte à la scène : entre nécessité dramaturgique et impératif de réception*, Sciences de l'Homme et Société. Dumas-00752660.
- TOURE Boubakar Cyprien, 2014, *La griotique, mémoires et réflexions*, Abidjan, Harmattan Côte-d'Ivoire.